

JANELAS “MODERNAS”: MATERIALIDADE DAS ABERTURAS NA ARQUITETURA MODERNA DE CAXIAS DO SUL

Ana Elísia da Costa

Doutorado em Arquitetura. Universidade Federal do Rio Grande do Sul;
(51) 82020525. ana_elisia_costa@hotmail.com

Monika Maria Stumpp

Mestrado em Arquitetura. Universidade Federal do Rio Grande do Sul;
(51) 99471212. monistumpp@hotmail.com

JANELAS “MODERNAS”: MATERIALIDADE DAS ABERTURAS NA ARQUITETURA MODERNA DE CAXIAS DO SUL

Resumo:

Este artigo é fruto da pesquisa “Arquitetura moderna na Serra Gaúcha: acervo e novas tecnologias na educação patrimonial”, desenvolvida pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), de 2008 a 2012. Entre outros objetivos, esta pesquisa visa tornar público um acervo volumoso de projetos e obras inventariados pela UCS a partir de 2004. Nesse trabalho está sistematizada uma parcela dos estudos e levantamentos, enfocando exclusivamente as aberturas na arquitetura moderna de Caxias do Sul entre 1930 e 1950. Entende-se que a modernidade do início do século se manifestou através de diversos modernismos – art déco, neocolonial, arquitetura moderna, entre outros. Esta posição vem ao encontro da leitura que Segawa (1999) faz da arquitetura brasileira entre 1900 e 1990. Para o autor, a modernidade brasileira se manifestou em diversas vertentes, destacando aqui a “modernidade pragmática”, que converge bastante com o quadro da Serra Gaúcha. Neste contexto, as esquadrias, e sua materialidade, traduzem questões estilísticas, domínio tecnológico e questões culturais de uma época. Quanto maior o vão, maior o domínio de um sistema construtivo que permite grandes vãos. Quanto maior o vão, maior o desejo da relação interior x exterior e de composições em que haja o domínio do vazio sobre o cheio. A exteriorização, por sua vez, revela um padrão de comportamento de um homem que se põe a contemplar o mundo, relativizando o conceito de privacidade. Assim, é possível relatar, de modo simplificado, parte da história da arquitetura pelas aberturas. No contexto da Serra Gaúcha, esta narrativa não é diferente. As pequenas janelas verticalizadas e ritmadas do art déco, revelam um sistema construtivo precário, onde as paredes cumprem função estrutural. Disso resultam arranjos onde o cheio predomina sobre o vazio, e arranjos espaciais excessivamente privatizados. Assim são diversos edifícios institucionais e comerciais, como o Banrisul, Magnabosco e Eberle. Ainda com linguagem art déco, com um pouco mais de domínio sobre o concreto, os vãos se ampliam e assumem: o papel de janelas de canto, como no colégio Emilio Meyer; ou arranjos verticalizados, como no Cine Guarany. Em quase todos os casos, as esquadrias são configuradas por folhas de vidro de abrir ou gilhotina, associadas a venezianas de madeira, que garantem recintos estanques aos olhos de estranhos. Nas décadas de 40 e 50, o uso das esquadrias metálicas de correr e *vitroux* revelam um novo momento na arquitetura de Caxias. Os vãos se agigantam ou ganham feições horizontais, graças ao sistema estrutural modulado e recuado da fachada e a uma nova condição cultural, que assimila a estética moderna. Os perfis metálicos diminuem o peso visual das esquadrias e as venezianas de madeira perdem sentido como mecanismo de fechamento. Assim, o sistema construtivo, o tamanho dos vãos e a materialidade das aberturas estão diretamente relacionados, revelando um retrato que data as transformações da arquitetura ao longo do tempo. Especificamente, esta relação traduz a afirmação dos cânones modernos, particularmente no que se refere a configuração das janelas contínuas, que se tornam recorrentes em Caxias do Sul, após a década de 1950.

Palavras-chave: arquitetura moderna; janelas.

Abstract:

This article is the result of research "Modern Architecture in Serra Gaucha: collections and heritage education in new technologies," developed by the University of Caxias do Sul (UCS), between 2008 and 2012. Among other objectives, this research aims to make public a voluminous collection of projects and works inventoried by UCS since 2004. This work is a part of systematic studies and surveys, focusing exclusively openings in modern architecture of Caxias do Sul between 1930 and 1950. It is understood that the modernity of the early of century manifested through various modernisms - art deco, neo-modern architecture, among others. That position comes to encounter Segawa's reading (1999) makes of Brazilian architecture between 1900 and 1990. For the author, the Brazilian modernity manifested itself in several ways, here highlighting the "pragmatic modernity", which converges a lot with the framework of Serra Gaucha. In this context, frames, and their materiality, translate stylistic issues, technological mastery and cultural issues of a time. As bigger is the span, bigger is the domain of the constructive system who allows large empty spaces. As bigger is the span, the greater is the desire of relation between inner x outer, and the of compositions where there is the domain from empty to full. The externalization, in turn, reveals a pattern of behavior of a man who begins to contemplate the world, relativizing the concept of privacy. So, is possible relate, so simplified, part of the history of architecture by the openings. In the context of Serra Gaucha, this narrative is not different. Small verticals and rhythmic windows from art deco, reveal a constructive precarious system, where the walls complies structural function. Therefrom results arrangements where the full predominates over empty space and spatial arrangements excessively privatized. Like this are many institutional and commercial buildings, as Banrisul, Magnabosco and Eberle. Still with language art deco, with a little more grip on the concrete, the spans are extended and assumed: the role of corner windows, like in school Emilio Meyer; or arrangements upright, as the Cine Guarany. In almost all cases, the frames are

configured by glass sheets opening or guillotine, associated with wooden shutters, ensuring watertight enclosures the eyes of strangers. In the decades of 40 and 50, the use of sliding metal frames and vitroux reveal a new moment in the architecture of Caxias do Sul. The spans grow or gain horizontal features, thanks to the structural system, modular recessed façade and a new cultural condition, which assimilates the modern aesthetic.

The metal profiles reduce the visual weight of the frames and the wooden shutters lose sense as closing mechanism. Thus, the constructive system, the size of the openings and the materiality of the openings are directly related, revealing a portrait who date the transformations of the architecture over time. Specifically, this relation represents the assertion of modern canons, particularly as regards the configuration of continuous windows which become recurring Caxias do Sul after the 1950s.

Keywords: modern architecture; windows.

JANELAS “MODERNAS”: MATERIALIDADE DAS ABERTURAS NA ARQUITETURA MODERNA DE CAXIAS DO SUL

Este artigo é fruto da pesquisa “Arquitetura moderna na Serra Gaúcha: acervo e novas tecnologias na educação patrimonial”, desenvolvida pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), de 2008 até 2012. Entre outros objetivos, esta pesquisa visa tornar público um acervo volumoso de projetos e obras inventariados pela UCS a partir de 2004. Nesse trabalho, está sistematizada uma parcela dos estudos e levantamentos, enfocando exclusivamente as aberturas na arquitetura moderna de Caxias do Sul entre 1930 e 1950. Entende-se que a arquitetura moderna em Caxias do Sul se manifestou através de diversos modernismos – art déco, neocolonial, arquitetura moderna... Esta posição vem ao encontro da leitura que Segawa (1997) faz da arquitetura brasileira entre 1900 e 1990. Para o autor, a modernidade brasileira se manifestou em diversas vertentes, destacando aqui a “modernidade pragmática”, que converge bastante com o quadro da Serra Gaúcha.

No contexto específico deste artigo, acredita-se que as esquadrias, e sua materialidade, traduzem questões estilísticas, domínio tecnológico e questões culturais de uma época. Quanto maior o vão, maior o domínio de um sistema construtivo que permite grandes vãos. Quanto maior o vão, maior o desejo da relação interior x exterior e de composições em que haja o domínio do vazio sobre o cheio. A exteriorização, por sua vez, revela um padrão de comportamento de um homem que se põe a contemplar o mundo, relativizando o conceito de privacidade. Assim, é possível relatar, de modo simplificado, parte da história da arquitetura pelas aberturas.

Para fundamentar a análise, é feita uma breve contextualização histórica sobre as aberturas dèco e moderna. Também é apresentado um panorama da arquitetura moderna em Caxias do Sul. A partir dessas considerações, as aberturas na arquitetura Caxiense são apresentadas, tendo como base edifícios representativos do período. A narrativa aborda o sistema construtivo, o tamanho dos vãos e a materialidade das aberturas em edifícios das décadas de 1930 e 1940. Por fim, discute-se a década de 1950, onde há registros de inúmeros edifícios comerciais que adotam total ou parcialmente o vocabulário moderno. Esse panorama revela a afirmação dos proceitos modernos, particularmente no que se refere a configuração das janelas contínuas, que se tornam recorrentes na arquitetura caxiense, após a década de 1950.

1. DA ESTÉTICA, DA TÉCNICA, DA CULTURA

Do suporte das janelas: paredes

Na década de 1920, o arquiteto Le Corbusier propunha os “Cinco pontos para uma nova arquitetura”, em que articulava, como num “sistema”, os aspectos formais e estruturais do edifício: pilotis, fachada livre, janelas contínuas, planta-livre, terraço-jardim. Neste sistema, um esqueleto modulado de vigas-pilares se transformava no próprio esquema compositivo. Recuado internamente em relação às paredes e explicitado externamente através do pilotis, esse esqueleto assumiu as funções estruturais do edifício, permitindo que as paredes cumprissem apenas a função de vedação. Internamente, o sistema permitiu a configuração da planta-livre e, externamente, da fachada livre, que pôde ser rasgada por grandes aberturas ou aberturas em fita.

Na mesma década em que Le Corbusier propunha os seu receituário, o Art Dèco era lançado ao mundo na *Exposition des Arts décoratifs* (1925), de Paris. Buscando negar as referências do passado, sem abrir mão dos adornos, o Art Dèco não chegou a formular um sistema estrutural-formal, como o elaborado por Le Corbusier. Muitos dos seus edifícios foram erguidos com tecnologia tradicional, servindo suas paredes de apoio estrutural e de suporte para uma ornamentação em alto e baixo relevo. Diante disso, as janelas dos edifícios dèco assumiram feições mais verticalizadas, deixando entre elas pontos de apoio na extensão horizontal da superfície estruturante.

Assim, a partir da década de 1920, duas composições de fachadas passaram a constar no cenário internacional: a moderna, com esqueleto estrutural e paredes de vedação, em que o uso de grandes aberturas fazia prevalecer o vazio sobre o cheio (Figura 1); e a dèco, com paredes estruturais e janelas verticalizadas e ritmadas, em que o cheio prevalece sobre o vazio (Figura 2). Naturalmente, ao longo do tempo, as soluções dèco foram se apropriando dos avanços técnicos da arquitetura moderna, surgindo soluções hibridizadas.

Figura 1: Parque Guinle; Rio de Janeiro; Lucio Costa - 1954

Fonte: <http://www.archdaily.com.br/14549/classicos-da-arquitetura-parque-guinle-lucio-costa>

Figura 2: Edifício Sant'Anna; Campinas - 1936
Fonte: Ferreira, 2006

Do fechamento das aberturas: caixilhos

Enquanto os avanços estruturais indicavam a ampliação dos vãos das aberturas, a indústria se esforçava para desenvolver vidros e caixilhos para vedar estes vãos. As janelas verticalizadas dèco, em sua maioria, eram fechadas por venezianas de madeira (de enrolar ou de abrir) e por basculantes de pequenos vãos, sustentados por perfis metálicos (Figuras 3 e 4). Também devem ser mencionados os casos em que os caixilhos metálicos foram trabalhados com elaborados desenhos geométricos, vindo a compor parte da ornamentação dos edifícios. Vedando estes vãos, eram empregados vidros de diversas naturezas - os texturizados, como martelados, os leitosos ou jateados, e ainda, os coloridos, compondo vitrais geometrizados.

Figura 3: Veneziana na arquitetura art dèco de Montevideu
Fonte: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/04.039/3466>

Figura 4: Janelas basculantes na arquitetura arte dèco de Goiânia
Fonte: Acervo da pesquisa

Para os grandes vãos dos edifícios modernos e para a ampliação da relação visual entre interior e exterior, os pesados caixilhos de madeira não se mostravam adequados. Diante disso, a indústria desenvolveu vidros de diversas espessuras e perfis metálicos cada vez mais resistentes e sutis. Os vãos entre os caixilhos se ampliaram, ensaiando a “pele de vidro” (Figura 5).

Para se proteger do sol, internamente, foram adotadas cortinas e persianas e, externamente, brises e elementos vazados (Figura 6). Por vezes, são explorados painéis deslizantes horizontais, configurados por venezianas de madeira, que reforçam a horizontalidade das aberturas. Neste contexto, arquitetos despenderam importantes horas de trabalho para detalhar aberturas com engenhosos mecanismos de funcionamento.

Figura 5: Esquadria da Farnsworth; Mies Van Der Rohe - 1951
Fonte: <http://www.archdaily.com.br/40344/classicos-da-arquitetura-casa-farnsworth-mies-van-der-rohe/03-33/>

Figura 6: Esquadria do Parque Guinle; Rio de Janeiro; Lucio Costa-1954
Fonte: <http://www.archdaily.com.br/14549/classicos-da-arquitetura-parque-guinle-lucio-costa/>

Do grande vão: novas perspectivas

Com a abertura das janelas, uma nova espacialidade se apresentou. O espaço se dilatou, integrando interior e exterior, e se formou pela sobreposição ou sucessão de elementos opacos e transparentes, que definiram uma nova profundidade perspectiva. O espaço passou a ser, antes de tudo, um fato perceptivo (Figura 7).

As linhas que se distribuem na vertical e na horizontal criam uma multiplicação caleidoscópica do espaço, que fazem um contraponto com os planos cartesianos derivados da retícula ortogonal: estes permitem medir continuamente a posição e a presença do indivíduo (PRODI, 1996, p. 29, tradução nossa).

Figura 7 a e b: Pavilhão Brasileiro de 1939 em Nova York - Lucio Costa e Oscar Niemeyer
Fonte: <http://www.archdaily.com.br/67026/classicos-da-arquitetura-pavilhao-brasileiro-de-1939-em-nova-york-lucio-costa-e-oscar-niemeyer/pavilhaony-11/>

Por outro lado, essa nova espacialidade exigiu do homem contemporâneo mudanças de comportamento, ou esse homem contemporâneo exigiu mudanças espaciais, como sugere Abalos

(2003), ao analisar as relações de Mies Van Der Rohe com Nietzsche. As casas miesianas se abrem francamente para o exterior, atendendo as demandas do novo “homem só”. Da sua sala, o homem, pensativo e distante, contempla um pátio ou um recinto-paisagem artificial, isolado do mundo. Permanece ali, sem interagir com esse mundo exterior, apenas contemplando o tempo passar, o dia e a noite, o sol e a chuva...

Contudo, as casas miesianas não foram desenhadas para abrigar famílias, e os seus valores não foram assimilados plenamente. Em família, o desejo de privacidade permaneceu. Nos programas residenciais, os quartos continuaram a ser os ambientes mais voltados ao isolamento dos indivíduos, permanecendo parcialmente fechados. As salas integradas, onde ocorre o encontro familiar, foram os ambientes eleitos para promover a abertura para a paisagem, mesmo que também isolada dos olhos de estranhos.

Assim, a exteriorização da obra revela um novo padrão de comportamento, de um homem que se põe a contemplar o mundo, revisando o conceito de privacidade. Esta “abertura” se contrapõe claramente ao isolamento espacial e visual imposto pelos ambientes confinados e sustentados por paredes (Figura 8).

Figura 8 a e b: Casa de Vidro; São Paulo; Lina Bo Bardi - 1951

Fonte: http://www.archdaily.com.br/12802/classicos-da-arquitetura-casa-de-vidro-lina-bo-bardi-2/maira-martines_4/

2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA – CAXIAS DO SUL

Entre as décadas de 30 e 60 do século passado, Caxias do Sul assistiu à construção de “edifícios modernos”. Os cenários urbanos, até então, eram configurados, em grande parte, por edificações em alvenaria construídas pelo governo português no início da colonização, edificações vernáculas típicas das regiões de colonização italiana e, ainda, palacetes de gosto eclético (COSTA, 2001).

Entre as edificações vernáculas, têm destaque aquelas erguidas em madeira ou com técnicas mistas, apresentando, normalmente, um embasamento em pedra basalto e os demais pavimentos em madeira e/ou alvenaria (POSENATO, 1983). A partir de 1910, com a chegada da linha férrea, e, principalmente na década de 20 do mesmo século, observa-se a construção de vários edifícios

ecléticos. Em rigor, a década de 20 do século passado representou o início da modernização de Caxias do Sul: ruas foram calçadas, investimentos foram feitos em iluminação pública, a praça Dante Alighieri foi rebaixada e remodelada, o Código de Posturas passou a proibir a construção de edifícios de madeira nas avenidas principais da cidade, e os edifícios passaram a ser construídos com uma linguagem eclética. O trem trouxe o desejo de urbanização, facilitou as trocas comerciais e culturais, estas últimas impulsionadas pelos cinemas que se espalharam pelas cidades. Nesse contexto de urbanização, o ecletismo pode ser entendido como um dos “modernismos” da modernidade caxiense (Figura 9a).

Com a crise econômica da década de 30 (século XX), a arquitetura eclética regional perdeu fôlego e, gradativamente, incorporou elementos da arquitetura *art déco* e, em menor escala, da arquitetura neocolonial. A incorporação desses elementos, muitas vezes, ocorreu apenas na fachada frontal, configurando um “modismo”. Deve-se observar que o *art déco* passou a ter maior projeção nacional e impacto na Serra Gaúcha a partir do momento em que o governo Vargas incorporou o estilo nos seus edifícios institucionais – escolas, prefeituras, correios..., como uma linguagem capaz de traduzir a modernidade proposta pelo seu governo (Figura 9b).

No início dos anos 50 (séc. XX), alguns edifícios modernos começaram a despontar na paisagem estudada. Uns seguiram o receituário moderno em toda sua complexidade; outros incorporaram elementos de arquitetura como fragmentos que foram “colados” na fachada (Figura 9c).

Figura 9: Quadro síntese ilustrativo da arquitetura de Caxias do Sul de 1920 a 1950 - (a) Banco Pelotense; (b) Auto Palácio; (c) Banco do Brasil, hoje Palácio da Polícia
Fonte: (a) Adami, 1966; (b) Álbum comemorativo do 75º Aniversário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, 1950; (c) Antunes, 1957

Assim, as fachadas *art déco* passaram a figurar na paisagem caxiense no final da década 30, dez anos após a *Exposition des Arts décoratifs de Paris*; e as fachadas modernas, na década de 50, mais de duas décadas após Le Corbusier lançar os “cinco pontos da nova arquitetura”. O descompasso com o cenário internacional pode evidenciar a dificuldade de assimilação do novo padrão estético e espacial sugerido pelos modernistas e/ou de assimilação de um novo padrão técnico-construtivo.

3. AS ABERTURAS NA ARQUITETURA CAXIENSE

Segundo Costa (2001), a ampliação da Metalúrgica Eberle na década de 1930, referente aos edifícios voltados para as Ruas Borges de Medeiros e Os 18 do Forte, é um marco no uso da estrutura modulada de concreto armado em Caxias do Sul. O seu tratamento volumétrico também antecipa pontualmente o vocabulário moderno na cidade, com a marcação horizontal das aberturas, fazendo prevalecer o vazio sobre o cheio, bem ao gosto das janelas contínuas (Figura 10).

Figura 10: Fachada da Metalúrgica Eberle – Rua Borges de Medeiros
Fonte: Arquivo Municipal João Spadari Adami

A partir deste edifício, o uso das estruturas moduladas de concreto armado passa a ser recorrente na cidade. Contudo, contraditoriamente, o vocabulário arquitetônico moderno viabilizado por este sistema estrutural não se afirma, revelando mais uma dificuldade de aceitação cultural da nova estética, do que a assimilação de um novo padrão técnico-construtivo.

Estrutura modulada de concreto e pequenas janelas: o “medo” de ser moderno

Confirma esta hipótese o fato de que os principais edifícios construídos na cidade na década de 30 e 40, todos com programas diferentes, evidenciam a hibridização entre um sistema estrutural modular e uma composição de fachadas pesadas. Merecem destaque três edifícios com janelas tipo “copacabana”, bem ao gôto dèco: Lojas Magnabosco (1938); a Indústria Eberle, voltada para a Rua Sinimbú (1945); o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (1949).

A loja de departamentos Magnabosco (1938) se transformou num ponto de referência e de encontro na cidade. O projeto, do arquiteto Sylvio Toigo, já previa uma estrutura modular de concreto armado que viabilizava a planta livre, não explorando, contudo, a fachada livre preconizada por Le Corbusier. Compositivamente, é clara a proposta de valorização da esquina, cuja volumetria serve de eixo de simetria para a composição das fachadas que, isoladamente, também buscam arranjos simétricos. As janelas, do tipo “copacabana”, definem um ritmo composto por quatro ou cinco aberturas, inclusive no plano curvo junto à esquina (Figura 11).

Figuras 11: Perspectiva e Planta Baixa do térreo das Lojas Magnabosco
Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

Os vãos são pequenos, verticalizados, e a estrutura das aberturas é composta por perfis e caixilhos de madeira. Na parte interna, as folhas das esquadrias são “de abrir”, com cada folha subdividida horizontalmente por caixilhos menores, que sustentam as lâminas de vidro. Na parte externa, originalmente, foram previstas duas folhas de venezianas de madeira, sendo estas subdivididas em outras duas, que se dobras uma sobre as outras (Figuras 12 e 13).

Como resultado, a relação visual entre o interior e o exterior é ainda tímida, com exceção do térreo, aberto pelas grandes vitrines. A solução pode ser questionada para um programa comercial que, como uma vitrine, poderia se abrir para a esquina, como observado no projeto da Magazine Petersdorff (1927), de Mendelsohn.

Figura 12: Lojas Magnabosco
Fonte: Antunes, 1957, p. 154

Figura 13: Detalhes das fachadas das Lojas Magnabosco, com e sem veneziana
 Fonte: acervo da pesquisa

O edifício da Metalúrgica Abramo Eberle (1945) voltado para a Rua Sinimbú, projeto do arquiteto Sylvio Toigo, obedece uma rígida malha estrutural de concreto armado, que possibilitou maiores vãos livres internos, adaptando-se às novas necessidades fabris (Figura 14). Apesar de adotar um esqueleto estrutural, as paredes externas do edifício são tratadas como “estruturais”, recebendo pequenos vãos de esquadrias, dispostas aos pares, que compõem um conjunto onde o cheio prevalece sobre o vazio (Figura 15).

Figura 14: Estrutura modulada da Metalúrgica Eberle
 Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

Figura 15: Fachada da Metalúrgica Eberle – projeto original e foto da fachada executada
 Fonte: (a) Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami; (b) acervo da pesquisa

O sistema de funcionamento das esquadrias é do tipo “guilhotina”, com pesados perfis e caixilhos de madeira. Em cada folha da esquadria (superior e inferior), o quadro é subdividido em oito módulos, que definem vidros de pequenas dimensões. Assim, a relação visual entre interior e exterior é relativamente limitada (Figura 16).

Figura 16: Detalhe das esquadrias – Metalúrgica Eberle
 Fonte: acervo da pesquisa

Embora construído em 1949, o edifício do Banco do Estado do Rio Grande do Sul ainda apresenta características art déco ou de referências fascistas, inspiradas na composição das fachadas em projetos de Piacentini. Observa-se que a marcação do corpo central, típica da composição déco,

desaparece, o que é bastante significativo, mas a simetria ainda é enfatizada no pavimento térreo, com o eixo marcado por três grandes aberturas verticais, típicas do loby dèco (Figura 17).

Figura 17: Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Fonte: Adami, 1966, p. 369

O ritmo vertical das aberturas resultou da disposição da estrutura em concreto, lançada a partir de uma grelha. Apesar desta estrutura, as paredes ainda recebem pequenos vãos. As esquadrias são compostas por folhas internas e externas. Internamente, as folhas são do tipo guilhotina; e externamente, do tipo veneziana, com duas folhas, subdivididas em duas. Os perfil e caixilhos das folhas internas e externas são largos e de madeira. A relação entre o interior e exterior é limitada, com as pequenas janelas compondo quase como pequenas “espias urbanas” (Figura 18).

Figura 18: Detalhe da fachada Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
Fonte: Acervo da pesquisa

Ainda neste contexto, edifícios como o Cine Guarany (1939), a escola Henrique Emílio Meyer (1940) e o Auto Palácio (década de 40) também apresentam soluções híbridas, mas que inovam pontualmente com outras tipologias de aberturas. No Cine Guarany, o “cheio” ainda

predomina na fachada, mas o edifício já ensaia a modernidade com esquadrias verticalizadas que rasgam os pavimentos (SCHUMACHER, COSTA, BARELLA, 2004). A área ocupada pelos vidros aumenta e os perfis e caixilhos são mais esbeltos, sugerindo uma maior relação visual entre interior e exterior.

A verticalidade dessas janelas, a grelha da janela central, e a inexistência de molduras horizontais evidenciam a intenção de ruptura da escala compositiva convencional, perdendo o referencial da dimensão de cada pavimento. Assim, mesmo com poucos andares, esse edifício marca em Caxias do Sul uma transição entre a linguagem dos edifícios verticais e horizontais (Figura 19).

Figura 19: (a) Cine Guarany; (b) Detalhe da fachada
Fonte: Acervo da pesquisa

Ainda com linguagem dèco, o edifício da escola Emílio Meyer inova pontualmente, ao incorporar janela de canto e aberturas verticalizadas (Figura 20). A janela de canto do bloco administrativo preserva componentes em madeira, com caixilhos muito próximos e superfícies de vidro pequenas, mas a configuração resultante rompe com a tecnologia tradicional, sugerindo um formato que permite maior contato visual com o exterior. Ao lado deste volume, o volume que abriga a circulação destaca-se na composição pela sua verticalidade, que elimina pontos de apoio horizontais da fachada (Figura 21).

Figura 20: Escola Henrique Emilio Meyer

Fonte: Álbum comemorativo do 75º Aniversário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, 1950, p. 154

Figura 21: Fachadas da Escola Henrique Emilio Meyer

Fonte: acervo da pesquisa

A solução da abertura na aresta do volume ganha contornos mais dramáticos no edifício da Auto Palácio, que, junto à sua volumetria de esquina, adota uma “contra-curva” envidraçada. Apesar da caixilharia metálica possuir espaçamentos reduzidos, a superfície envidraçada é expressiva e dilata significativamente a relação entre interior e exterior, representando um marco da arquitetura art déco em Caxias do Sul (Figura 22).

Figura 22: Auto Palácio

Fonte: Álbum comemorativo do 75º Aniversário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, 1950, p. 206

Já adotando um vocabulário híbrido entre o dèco e o moderno, as esquinas curvas da Malharia Salatino (Figura 23) e das Confecções Alfred (Figura 24) também recebem um tratamento envidraçado, com esquadrias metálicas. Apesar da rigidez das composições, estes edifícios apresentam uma significativa “abertura” visual das fachadas, se comparado com o que foi observado nas Lojas Magnabosco.

Figura 23: Malharia Salatino

Fonte: (a) Antunes, 1950, p. 182; (b) Álbum comemorativo do 75º Aniversário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, 1950, p. 212

Figura 24: Confecções Alfred

Fonte: (a) Antunes, 1957, p. 204; (b) Álbum comemorativo do 75º Aniversário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, 1950, p. 204

Enfim, moderno... ou quase isso...

Ao longo da década de 50, os vãos das esquadrias dos edifícios se tornam generosos, explicitando os elementos estruturais modulados na fachada e fazendo prevalecer os cheios sobre os vazios. Grande parte das inovações arquitetônicas deste período é introduzida pelo projeto do Pavilhão da Festa da Uva (1954), mas são os edifícios comerciais os principais responsáveis pela polarização da linguagem moderna na cidade. Somente na década de 1960, o vocabulário

moderno começa a ser observado entre os edifícios residenciais, talvez porque neste programa as questões relativas à privacidade são mais latentes e sensíveis.

O Pavilhão da Festa da Uva, hoje Prefeitura Municipal, é projeto do escritório R. Lunardi & Cia Ltda. O centro de exposições é um grande paralelepípedo, organizado por uma estrutura modulada de concreto e fechado longitudinal por grandes peles de vidro (COSTA, 2006).

No pavimento inferior da fachada sul, tratada como secundária, as esquadrias se apóiam na estrutura modulada, minimizando o peso visual do volume ou impondo aos olhos um ritmo compositivo capaz de ser percebido por aqueles que passam a circular na velocidade do carro (Figura 25). Na fachada principal, novo fechamento em vidro, ai recuado do plano da fachada, formando a *loggia* de transição entre dentro e fora (Figura 26). Essa pele de vidro ergue-se sem apoio de lajes intermediárias, iluminando o mezanino, cujo desenho orgânico procura quebrar a rigidez compositiva (Figura 27). Pelas dimensões horizontal e vertical da esquadria, a modulação dos caixilhos metálicos é reduzida, suportando peças de vidro relativamente pequenas. Contudo, pela grande dimensão do conjunto e pela delicadeza dos caixilhos, a transparência do conjunto se impõe visualmente.

Figura 25: Fachada sul do pavilhão da Festa da Uva (1954) – Caxias do Sul
Fonte: Costa, 2006

Figura 26 e 27: Fachada sul e vista interna do pavilhão da Festa da Uva (1954) – Caxias do Sul
Fonte: Costa, 2006

Sobre a espacialidade sugerida por estas esquadrias, vale citar:

É necessário compreender este espaço a partir dos movimentos dos corpos no espaço, falar da transparência aos olhos de quem está dentro da “caixa expositiva”, que se abre para fora nas duas grandes extensões longitudinais. É necessário percorrer as duas grandes escadas, uma em cada extremidade do volume e próximas à grande pele de vidro, e observar a perspectiva que vai se abrindo, primeiro a do próprio espaço expositivo, depois do Parque Getúlio Vargas. É preciso falar em fluidez, em dilatação espacial aos olhos daqueles que permanecem no mezanino e olham o pavilhão, olham a festa, olham a cidade e, gradativamente, olham para si mesmos, ou para a imagem do que querem fazer de si mesmos (COSTA, 2006).

Depois da construção do Pavilhão da Festa da Uva, há registro de inúmeros edifícios comerciais em Caxias do Sul que adotam total ou parcialmente o vocabulário moderno. Destaque para o edifício da Brazex (Figura 28), a Ferragem Caxiense (Figura 29), e o Banco do Brasil, hoje Palácio da Polícia, em que são observadas janelas horizontalizadas, com perfis metálicos muito delgados e superfícies de vidro de dimensões generosas.

Figura 28: Prédio da Brazex
Fonte: Antunes, 1957, p. 130

Figura 29: Ferragem Caxiense S. A.
Fonte: Antunes, 1957, p. 136

Com um caráter comercial/ industrial, dois edifícios – o moinho Corsetti e a Inequil, indústria de equipamentos hospitalares - também merecem menção, não só pela introdução das janelas em fita, bem ao gosto moderno, mas também pela dramatização das mesmas, que assumem as arestas dos volumes de esquina (Figura 30 e 31).

Figura 30: Moinho Corsetti
Fonte: acervo da pesquisa

Figura 31: Indústria Inequil hoje lojas Florense
Fonte: acervo da pesquisa

Entre os programas escolares, as enormes janelas da Escola Cabrini, hoje Universidade de Caxias do Sul, são dignas de nota, mesmo que o edifício, assim como o Colégio Emílio Meyer, não consiga estabelecer uma unidade compositiva entre as suas partes (Figura 32). Na “torre” da escada, a esquadria se estende externamente entre os pavimentos, ensaiando uma pele de vidro vertical, com sutis caixilhos metálicos. Em diversos pontos do edifício, grandes superfícies envidraçadas horizontais dialogam o seu interior com a paisagem, estabelecendo um espacialidade muito similar à sugerida pela arquitetura moderna.

Figura 32: Antigo Colégio Cabrini

Fonte: <http://www.ucs.br/ucs/tplNoticias/noticias/1312477495/arquitetura.jpg>

Assim, ao final da década de 1950, diversos programas – institucionais, comerciais, industriais, escolares - indicam a sedimentação do uso dos sistemas estruturais modulados em concreto armado e a assimilação de um novo vocabulário arquitetônico, cuja espacialidade sugere novos padrões de comportamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS – de barreiras a membranas

Da década de 1930 a 1950, a arquitetura de Caxias do Sul revelou uma suave assimilação do vocabulário moderno. Por mais de duas décadas, o repertório déco foi empregado, mesmo quando o uso de sistema estrutural já permitia a abertura das fachadas, para o estabelecimento de uma nova estética e uma nova espacialidade. Assim, houve na cidade mais uma dificuldade de aceitação cultural da modernidade, do que de assimilação de um novo padrão técnico-construtivo.

Este fato reafirma o que foi discutido no início do artigo sobre a “modernidade pragmática” caxiense. A simplificação volumétrica observada no início da década de 1930 e ao longo da década de 1940 obedeceu mais a um “modismo”, a uma tentativa ser “moderno”, sem mesmo saber o que significava esta modernidade. As fachadas permaneceram por um longo período como “barreiras”, que segregavam o mundo interior do exterior, “espiado” por pequenas janelas. Em ambientes isolados física e visualmente, a vida transcorria com códigos de absoluta privacidade em relação à rua, sendo esta enfatizada ainda pelo uso de venezianas de madeira. O homem moderno caxiense ainda não se punha a contemplar o mundo ou a permitir ser contemplado, mesmo quando o programa sugeria algum grau de relação visual, como nos edifícios comerciais.

Só na década de 1950, tardiamente em relação ao cenário internacional e brasileiro, o contexto caxiense começa a se modificar, talvez condicionado pela construção de um edifício que teve

grande impacto na vida cultural da cidade – o pavilhão da Festa da Uva. Ali, o caxiense talvez tenha tido a oportunidade de se aceitar moderno ou reinventar a imagem de si mesmo.

Principalmente nos edifícios comerciais, os vãos das aberturas se ampliaram e as fachadas assumiram feições de “membranas”, sutis limites entre o interior e o exterior, emolduradas por estreitos perfis metálicos e vidros de grandes dimensões. O espaço começou a ganhar uma nova profundidade perspectiva, que o novo caxiense assimilou, um caxiense que não só “faz”, “opera”, como vangloria a sua cultura, mas um caxiense que também “contempla” e reflete sobre a sua própria existência.

Assim, a relação entre o sistema construtivo, o tamanho dos vãos e a materialidade das aberturas pode revelar um retrato das transformações da arquitetura ao longo do tempo, mas esta imagem pode revelar também como o componente cultural opera no sistema de afirmação de uma linguagem arquitetônica.

- (1) Há indícios de que tais inovações tenham sido introduzidas pela empresa paulista Matarazzo e Pilon Ltda., responsável pelo projeto em 1935, sendo posteriormente trabalhado e executado por Sílvio Toigo, que assume a autoria do projeto.

REFERÊNCIAS:

Adami, João Spadari. História de Caxias do Sul - sociais. Caxias do Sul: Editora São Paulo, 1966.

Abalos, Inãki. A boa-vida: visita guiada às casas da modernidade. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.

Álbum comemorativo do 75º Aniversário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Globo, 1950

Antunes, Dumienne. Documentário histórico do município de Caxias do Sul (1875-1950). São Leopoldo: Artegráfica, 1950.

_____. Caxias do Sul – metrópole do vinho. Caxias do Sul: Livraria Mendes, 1957.

Costa, Ana Elisia. A evolução da arquitetura industrial em Caxias do Sul: 1880 a 1990. Dissertação (Mestrado). Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2001.

Costa, Ana Elisia. “Vitrines de uma Exposição: Paralelos entre a E.42 de Roma e o Centro de Exposições de Caxias do Sul de 1954”. In Docomomo Sul. Porto Alegre. UFRGS, 2006.

Ferreira, Caio de Souza. O Edifício Sant’Anna e a Gênese da Verticalização em Campinas. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.078/296>. Acesso: 15/02/2013.

Posenato, Julio. Arquitetura da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: EST; Caxias do Sul: Educs, 1983.

Prodi, Fabrizio Rossi. Franco Albini. Roma: Officina Edizione, 1996.

Schumacher, Evaldo; Costa, Ana Elisia; Barella, Sandra Maria Favero. Guia Didático da Arquitetura de Caxias do Sul. Caxias do Sul: EDUCS, 2004.

Segawa, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1997.